

SANTINA CONFERENCE 2026

Society for the Analysis of Cultural Topics
and Linguistic Identities / Asturias

6-7 mayu / mayo / May

Universitatea
Ștefan cel Mare
Suceava

Universida de Vigo

SAnTINA Conference, Society for the Analysis of Cultural Topics and Linguistic Identities N'Asturies, 6-7 de mayo de 2026

**LIBRO DE RESÚMENES
LLIBRU DE RESÚMENES
BOOK OF ABSTRACTS**

Coeditores

Cristina Bleorțu
Miguel Cuevas Alonso
Isabel Álvarez-Sancho
Covadonga Lamar Prieto
Miriam Villazón Valbuena

DOI: 10.5281/zenodo.19354304

Índice

Héctor Álvarez Mella (Observatorio Global del Español, Instituto Cervantes) <i>Conferencia plenaria: Actitudes lingüísticas, migración e identidad en Asturias: ¿juego de espejos o reajuste axiológico?</i>	5
Aramo Álvarez (University of California, Davis), Cristina Bleorțu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), Daniela Hăisan (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), Miriam Villazón Valbuena (University of California, Riverside), & Silviu Popescu <i>Mesa redonda: Linguistics 4.0: How AI is transforming the study of language</i>	7
Ingrid Cobos López (Universidad de Córdoba), Miguel Cuevas Alonso (Universidade de Vigo), Covadonga Lamar Prieto (University of California, Riverside), Katia Rolán González (Universidade de Vigo), Vanesa Rodríguez Tembrás (Universităt Heidelberg), & María Vila Tarela (Universidade de Vigo) <i>Mesa redonda: Humanidades médicas y lenguas minorizadas</i>	9
Enrique Álvarez (Florida State University), Isabel Álvarez Sancho (Oklahoma State University), Eva Álvarez Vázquez (University of Massachusetts - Amherst), Luke Bowe (Kenyon Colleg), Nuria Godón (Florida Atlantic University), Laura Lesta (Middlebury College), Alfredo Martínez Expósito (University of Melbourne), & Bill Nichols (University of Texas at Dallas) <i>Mesa redonda: Amigos/as de los estudios asturianos (Primera edición dedicada al Prof. José Colmeiro, Universidad de Auckland)</i>	11
Elena Álvarez Rodríguez (Universidá d'Uviéu) <i>Nueves formes d'espresión nes llingües minorizaes en relación col casu asturianu</i>	13
Isabel Álvarez Sancho (Oklahoma State University) <i>Imaginaciones exílicas en la cultura asturiana contemporánea: creación, desplazamiento y reescritura de la historia</i>	14
Eva Álvarez-Vázquez (University of Massachusetts, Amherst) <i>Ecologías cuir en el paisaje posindustrial asturiano: «Materia Frágil, Becoming Inmortal» de Kela Coto</i>	16
Paul Cahill (Pomona College)	

«Un punto ciego en el mapa conocido como la tierra de Nonú»: Imagining Asturias in the Poetry of Laura Ramos	17
Francisco Calvo del Olmo (Ludwig-Maximilians-Universität München) & Gonzalo Llamedo-Pandiella (Universidá d'Uviéu) <i>La intercomprensión románica como vía pal aprendizaxe y la normalización del asturianu y el mirandés</i>	19
Erik Ekman (Oklahoma State University) <i>Asturias in the works of Alfonso X</i>	21
Alba García Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid) <i>Sociedad, lengua y cultura asturianas en la literatura actual: Aitana Castaño y Alfonso Zapico</i>	22
Luis González Fernández (École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques-Casa de Velázquez) <i>'Me pusi la permanente, creyendo que era más guapa': coplas tradicionales y modas en el peinar</i>	23
Alba González Sanz (Universidad de Oviedo) <i>Redes transhistóricas e hibridez lingüística en la obra literaria de Paquita Suárez Coalla</i>	25
Lavinia Ienceanu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) <i>De «Bovary española» a figura de pura estirpe asturiana: una reaproximación a La Regenta</i>	26
Isabel María Kentengian Osorio (The College of New Jersey) <i>Los paisajes lingüísticos de los museos etnográficos de Asturias</i>	28
Covadonga Lamar Prieto (University of California, Riverside) <i>«Salutate Mariam»: identidad asturiana, reconquista y devoción mariana en el sermón del Día de Covadonga (Madrid, 1793)</i>	29
Adrián Martínez Expósito (Universidá d'Uviéu) <i>Análisis redaccional y propuesta d'apartu críticu de Filoloxía d'autor de los Poemes y Traducciones Xaponeses n'Asturianu de Fernán-Coronas</i>	31
Rafael Maldonado de Guevara Delgado (Universidad Carlos III)	

<i>Asturias y la resistencia lingüística y cultural de Puerto Rico</i>	32
Llucía Menéndez Díaz (Universidad d'Uviéu) <i>El gatu na fraseoloxía asturiana: análisis semántico-cognitivu</i>	33
Mariam Nadirashvili (University of California, Riverside) <i>Memoria como resistencia: mujeres en la Asturias de posguerra</i>	35
Mariam Nadirashvili, Natali Safi & Paige Ryan (University of California, Riverside) <i>Language Policy and Linguistic Self-Awareness of Asturian through Social Media</i>	36
Alina-Viorela Prelipcean (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) <i>Asturias en La Regenta: radiografía de una sociedad en transformación</i>	38
Miguel Rodríguez Monteavaro (Universidad d'Uviéu) <i>Neutru de materia n'asturianu: nuevos enfoques a partir del ELCOA</i>	39
Elba Rodal Graña (Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias) <i>Tendiendo puentes entre la academia y las músicas populares urbanas: simbiosis e hibridación en la obra de Marisa Valle Roso</i>	40
Paquita Suárez Coalla (Borough of Manhattan Community College, CUNY), Mictian Carax (Borough of Manhattan Community College, CUNY) & Berta Piñán (Academia de la Llingua Asturiana) <i>Dos voces pa una mesma mirada: la versión n'inglés de la poesía de Berta Piñán</i>	41
Imanol Suárez Palma (University of Florida) <i>Reduplicación verbal de afirmación enfática en asturiano</i>	42
Miriam Villazón Valbuena & José Luis Godínez Altamirano (University of California, Riverside) <i>Identities en tránsito: La representación de lo asturiano y lo mexicano en Los hijos de don Venancio</i>	44
<i>Comité de organización</i>	46

Comité científico..... 47

Jurado Premio Ana Cano 42

Conferencia plenaria: Actitudes lingüísticas, migración e identidad en Asturias: ¿juego de espejos o reajuste axiológico?

Héctor Álvarez Mella

Observatorio Global del Español, Instituto Cervantes, Madrid

hector.alvarez@cervantes.es

La movilidad está reconfigurando Asturias y su demografía lingüística (Bleorțu et al., 2026). En las últimas décadas la inmigración ha aumentado de forma significativa, diversificando el perfil sociolingüístico de la región. Además, la amplia diáspora asturiana, que supone un 30% de la población residente, convierte a Asturias en un espacio transnacional configurado también desde fuera.

La ponencia analiza las actitudes lingüísticas en Asturias desde el prisma de la inmigración y la diáspora. El espacio axiológico de las lenguas en Asturias está típicamente estructurado en torno a dos orientaciones principales que evidencian la persistencia de dinámicas de prestigio encubierto, identidad y pertenencia (Andrés, 2001; Bleorțu, 2021; Bleorțu & Cuevas-Alonso, 2023). Por un lado, la desvalorización del asturiano como forma incorrecta frente al castellano como horizonte de corrección y prestigio; por otro, su reivindicación identitaria frente a un castellano percibido como impuesto o ajeno.

En este marco, la ponencia aborda la cuestión de si estas oposiciones ideológicas se reproducen en las poblaciones migrantes y diaspóricas mediante procesos de recursividad fractal (Irvine & Gal, 2000), o si, por el contrario, la movilidad contribuye a la complejización del campo axiológico, generando configuraciones más heterogéneas, contradictorias y estratificadas de actitudes lingüísticas.

Referencias

Andrés Díaz, R. de (2001). Una aproximación a las actitudes lingüísticas en Asturias, *Textos de didáctica de la Lengua y literatura*, año VIII, 26, 26-43.

Bleorțu, C. (2021). *Aproximación al habla de La Pola de Siero. Variación: descripción y percepción*. Universidad de Oviedo.

Bleorțu, C. & Cuevas Alonso, M. (2023). Actitudes lingüísticas entre los jóvenes de La Pola Siero, en A. Corral Esteban (eds.), *The Asturian Language: Distinctiveness, Identity, and Officiality* (pp. 67-74). Peter Lang.

Bleorțu, C., Cuevas Alonso, M., Andrés Díaz, R. de & Álvarez Mella, H. (2026). Entre el orgullo y el estigma: actitudes hacia el asturiano y

el castellano en Asturias y en la diáspora. Ponencia en el panel «Aspectos actitudinales y/o de contacto en el estudio de la variación lingüística II» del Simposio de la Sociedad Española de Lingüística 2026.

Irvine, J.T. & Gal, S. (2000). Language ideology and linguistic differentiation, en P. V. Kroskrity (ed.), *Regimes of Language: Ideologies, Politics, and Identities* (pp. 35-83). School of American Research Press.

Mesa redonda: Linguistics 4.0: How AI is transforming the study of language

Coordinadores: Cristina Bleorțu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) y Miriam Villazón Valbuena (University of California, Riverside)

Participantes:

Aramo Álvarez
University of California, Davis
oalvarez@ucdavis.edu

Silviu Popescu
Exingeniero Google
psilviu94@gmail.com

Daniela Hăisan
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
danielahaisan@litere.usv.ro

In recent years, artificial intelligence (AI) has significantly transformed linguistic research, particularly in the area of natural language processing (NLP). Advances in AI technologies have made it possible to analyze large amounts of linguistic data quickly and efficiently. Tasks that once required hours or days of manual work—such as identifying collocations, generating concordances, or calculating frequency lists—can now be completed in seconds using computational tools and programming languages.

AI plays a crucial role in corpus linguistics and digital humanities because it allows linguists to process large datasets and detect patterns that would be difficult to identify manually (Bleorțu & Cuevas-Alonso, 2024; Bleorțu & Seiciuc, 2024; Bleorțu et al., 2023). AI-based methods facilitate linguistic annotation, syntactic parsing, sentiment analysis, and semantic interpretation, thereby expanding the scope of linguistic investigation. These technologies also reduce the risk of human error and eliminate time-consuming manual processes, such as manually filtering data in spreadsheets.

Another important aspect of AI in linguistics is its application to literary analysis and the study of language resources. Tools developed for the Romanian language—such as those created by research teams in computational linguistics—enable researchers to analyze literary texts using programming environments like R and NLP libraries such as udpipe. These tools

allow researchers to perform processes such as tokenization, part-of-speech tagging, and extraction of grammatical features, transforming raw texts into structured data suitable for quantitative analysis.

Overall, AI is becoming an essential tool for modern linguistics. By integrating computational methods, linguists can conduct deeper and more systematic *analyses of language, contributing to the development of corpus linguistics, sociolinguistics, and digital humanities.*

References

Bleorțu, C. & Cuevas Alonso, M. (2024). Inteligencia artificial y análisis de rasgos lingüísticos en corpus de textos híbridos. El caso del castellano y el asturiano, *Dialectologia, Special Issue 13*, 47-70.

Bleorțu, C. & Seiciuc, L. (2024). *Big Data și inteligența artificială în cercetarea lingvistică*. Casa Cărții de Știință.

Bleorțu, C., Villazón Valbuena, M. Lamar Prieto, C. & Cuevas Alonso, M. (2023). La lingüística y la inteligencia artificial, *STAR Global Conference 2023*, Universidade de Vigo, 9-10 Oct. 2023.

Mesa redonda: Humanidades médicas y lenguas minorizadas

Coordinadores: Ingrid Cobos López (Universidad de Córdoba), Miguel Cuevas Alonso (Universidade de Vigo) y Covadonga Lamar Prieto (University of California, Riverside)

Participantes:

Noelia Bueno Gómez
Universidad de Oviedo
buenonoelia@uniovi.es

Katia Rolán González
Universidade de Vigo
katiarolan@uvigo.gal

Vanesa Rodríguez Tembrás
Universidad de Heidelberg
vanesa.rodriguez@uni-heidelberg.de

María Vila Tarela
Universidade de Vigo
maria.vila@uvigo.gal

El *Health Humanities Consortium* (HHC) define las Humanidades para la Salud (2021) como “El estudio de la intersección entre la salud y las disciplinas humanísticas (como la filosofía, la religión y la literatura), las bellas artes, así como la investigación en ciencias sociales que arroja luz sobre la condición humana (como la historia, la antropología, la sociología y los estudios culturales).” Además, en los últimos años se ha establecido una relación cada vez más frecuente entre la lingüística y la medicina, centrada en el papel del lenguaje en todos los niveles de la práctica sanitaria: la interacción clínica o el lenguaje como biomarcador de enfermedades, entre otras.

Así, por una parte, el HHC es un grupo interdisciplinar integrado por profesionales de la salud, académicos, artistas, escritores, docentes y discentes que pretenden entender cómo vivimos la enfermedad y la salud como seres culturales, lingüísticos y sociales. En este sentido, y centrándonos en la esfera lingüística, consideran que la lengua no es solo un medio de comunicación en medicina, sino que es un factor determinante para la sociedad y el modo de entender la salud.

Por otro lado, la lingüística analiza la comunicación entre profesionales y pacientes, estudiando cómo se transmiten diagnósticos, tratamientos o malas noticias. Aquí son clave aspectos como la claridad, la empatía, la gestión de la asimetría comunicativa y el uso de distintos registros (técnico vs. accesible). Se ocupa, también, del discurso médico como sistema de

géneros (historias clínicas, informes, protocolos), mostrando cómo el lenguaje contribuye a construir la autoridad científica y, a menudo, a objetivar al paciente, y aborda la dimensión sociocultural del lenguaje en la enfermedad, ya que la forma de nombrar y expresar el dolor o el malestar varía según la lengua y la cultura, lo que tiene implicaciones directas en la atención sanitaria.

Además, en ámbitos como la neurolingüística, la relación es más directa, al estudiar los trastornos del lenguaje derivados de lesiones cerebrales y su rehabilitación, el uso de marcadores lingüísticos en el diagnóstico y estadiaje de enfermedades, adicciones... Finalmente, enfoques como la medicina narrativa destacan que las historias y metáforas con las que los pacientes describen su enfermedad influyen en su experiencia y en la práctica clínica.

Así, centrándonos en las lenguas minorizadas, es decir, aquellas habladas por comunidades históricamente marginadas, como las lenguas indígenas, migrantes o de menor difusión, observamos una mayor incidencia en aspectos relacionados con el sistema sanitario, tales como el incremento en la tasa de mortalidad (Avantpage, 2024) o los tiempos de espera en contextos hospitalarios, debido, principalmente a las barreras lingüísticas que presentan.

Las lenguas minoritarias reflejan y transmiten modelos culturales específicos sobre la salud y la enfermedad. Las categorías diagnósticas biomédicas no siempre encuentran equivalentes directos en estas lenguas, lo que obliga a un ejercicio de interpretación que trasciende la mera traducción. La lingüística y la antropología médica coinciden en señalar que comprender cómo los pacientes nombran, explican y narran su malestar es clave para una práctica clínica eficaz y culturalmente competente.

Mesa redonda: Amigos/as de los estudios asturianos (Primera edición dedicada al Prof. José Colmeiro, Universidad de Auckland)

Coordinadora: Isabel Álvarez Sancho (Oklahoma State University)

Participantes:

*Enrique Álvarez
Florida State University
ealvarez@fsu.edu*

*Eva Álvarez Vázquez
University of Massachusetts - Amherst
ealvarezvazq@umass.edu*

*Luke Bowe
Kenyon Colleg
bowe1@kenyon.edu*

*Nuria Godón
Florida Atlantic University
ngodon@fau.edu*

*Laura Lesta
Middlebury College
llestagarcia@middlebury.edu*

*Alfredo Martínez Expósito
University of Melbourne
alfredo.m@unimelb.edu.au*

*Bill Nichols
University of Texas at Dallas
William.Nichols@UTDallas.edu*

De la periferia al mundo: Homenaje a la trayectoria académica de José Colmeiro

¿Qué significa hablar desde los márgenes, y lograr que el mundo escuche? Pocos académicos han abordado esta pregunta con tanta rigurosidad y creatividad como José Colmeiro, cuya trayectoria ha transformado de manera fundamental los estudios culturales gallegos e ibéricos, y cuyo pensamiento resuena con las preocupaciones centrales de los estudios asturianos. Las preguntas que vertebran su obra — cómo las culturas periféricas afirman su visibilidad, cómo las memorias suprimidas vuelven

a aflorar, cómo las identidades periféricas navegan las presiones del nacionalismo y la globalización — son preguntas que resultan familiares para los académicos especializados en Asturias y el asturiano.

Esta mesa redonda, organizada con el título de *Amigxs de los Estudios Asturianos*, reúne a un grupo internacional de investigadores/as cuya propia obra ha sido interpelada e inspirada por las aportaciones de Colmeiro. Reunidos online y en Vigo — una ciudad que encarna las tensiones productivas de su pensamiento — y con el propio Colmeiro asistiendo en persona, los participantes reflexionarán sobre el legado intelectual de una trayectoria dedicada a dismantelar las jerarquías centro/periferia y a reivindicar la resonancia global de las culturas locales. El diálogo entre las perspectivas gallega y asturiana ofrecerá una perspectiva con la que seguir reflexionando: dos tradiciones vecinas, forjadas ambas en los márgenes del estado español, enfrentadas cada una a sus propias batallas en torno a la lengua, la memoria y la supervivencia cultural.

La conversación recorrerá los grandes temas de la obra de Colmeiro: la teorización de la periferia cultural y la política de la visibilidad; la memoria histórica y su persistencia en la España posfranquista; la construcción de las identidades periféricas y globales a través de la música, el cine y los medios audiovisuales; y las posibilidades que abren los enfoques posnacionales e interdisciplinarios en los estudios culturales. Los participantes hablarán también de la influencia de Colmeiro en sus propios campos, trazando el alcance de una obra que ha demostrado que la periferia no es una limitación sino un privilegio de mirada. La ocasión es una doble celebración: la jubilación de José Colmeiro de su cátedra Princesa de Asturias de Estudios Hispánicos de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y el próximo décimo aniversario de *Peripheral Visions/Global Sounds: From Galicia to the World* (Liverpool University Press), un estudio de referencia sobre la cultura audiovisual gallega que sigue siendo lectura imprescindible para quienes trabajan en la intersección entre identidad local y flujos culturales globales, y un libro cuyos argumentos centrales encuentran renovada resonancia en la vitalidad actual de los estudios asturianos.

Nueves formes d'espresión nes llingües minorizaes en relación col casu asturianu

Elena Álvarez Rodríguez

Universidá d'Uviéu

elenaarov7j@gmail.com

Esta comunicación tien como oxetu desplicar dellos aspectos relacionaos cola situación del asturianu na estaya xeneracional de la mocedá. Magar que l'asturianu lleva décadas presente en dellos ámbitos institucionales y educativos, amás de tar impulsáu por polítiques y iniciatives culturales de distintu tipu, nel planu social tovía ta lloñe d'algamar una normalidá que-y permita ser una vía de comunicación equivalente a la del castellanu. Partiendo d'esta situación, la comunicación propón abrir una reflexón alreduro de les formes nes que les xeneraciones más moces se puen relacionar col idioma, sintiéndolu como mediu válidu d'espresión de les sos realidaes más allá del vencyamientu a lo tradicional y propiamente territorial. Pa ello va plantegase tamién un anális de dalgunes iniciatives feches por y pa un públicu mozu non solo nesta llingua sinón tamién n'otres llingües minorizaes del Estáu y d'Europa. L'oxetivu ye pensar qué condiciones favorecen que surdan nuevos referentes culturales y sociales na llingua propia y qué papel pueden xugar estos na ampliación de los sos ámbitos d'usu.

Referencias

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Polity Press.

Fishman, J. A. (1991). *Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages*. Multilingual Matters.

Pujolar, J., & Puigdevall, M. (2015). Linguistic mudes: How to become a new speaker in Catalonia. *International Journal of the Sociology of Language*, 2015(231), 167–187.

Ramallo, F., Amorrortu, E., & Puigdevall, M. (eds.). (2019). *Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español*. Iberoamericana/Vervuert.

O'Rourke, B., & Ramallo, F. (2013). Competing ideologies of linguistic authority amongst new speakers in contemporary Galicia. *Language in Society*, 42(3), 287–305.

Woolard, K. A. (2016). *Singular and plural: Ideologies of linguistic authority in 21st century Catalonia*. Oxford University Press.

Imaginaciones exílicas en la cultura asturiana contemporánea: creación, desplazamiento y reescritura de la historia

Isabel Alvarez-Sancho

Oklahoma State University

isabel.alvarez-sancho@okstate.edu

Esta comunicación propone una lectura comparada de varias obras asturianas contemporáneas creadas desde la migración exterior —cine, literatura, cómic y fotografía— con el objetivo de analizarlas conjuntamente como producción cultural marcada por la experiencia del desplazamiento, aunque no siempre haya sido conceptualizada como tal. A partir de trabajos de Elisa Cepedal, Paquita Suárez Coalla, Alfonso Zapico y Teresa Suárez, se plantea la pregunta de si pueden identificarse rasgos comunes y una posible imaginación exílica compartida.

El análisis dialoga con el concepto de exilio interior formulado en la crítica asturiana, no para oponer de manera tajante la creación desde el interior y desde el exterior, sino para observar cómo ambas participan en procesos de reescritura de la tradición cultural y de la memoria personal e histórica. Desde un marco teórico que combina estudios sobre exilio, memoria, lengua y cultura periférica, la comunicación examina cómo la distancia —real o simbólica— opera como un dispositivo productivo que reconfigura formas, temas y posicionamientos estéticos en la creación asturiana contemporánea.

Referencias

Boym, S. (2008). *The future of nostalgia*. Basic Books.

Colmeiro, J. (2021). *Cruces de fronteras: Globalización, transnacionalidad y poshispanismo*. Iberoamericana Vervuert.

Colmeiro, J. (2005). *Memoria histórica e identidad cultural: De la postguerra a la postmodernidad*. Anthropos.

Colmeiro, J. (2017). *Peripheral visions / global sounds: From Galicia to the world*. Liverpool University Press.

Cepedal, E. (Director). (2019). *El trabajo o a quién le pertenece el mundo* [Película]. Freews; Chaytor Industries.

Guardado, D. (2023). *Nunca vencida: Una historia de la idea d'Asturies*. La Fabriquina.

Hirsch, M. (2012). *The generation of postmemory: Writing and visual culture after the Holocaust*. Columbia University Press.

Martínez Expósito, A. (2019). Cuestiones de imagología en el cine hecho en Asturias en el siglo XXI. *Lletres Asturianes*, (120), 145–170.

Mori, M. (2022). *Notes de lliteratura asturiana*. Trabe.

- Naficy, H. (2001). *An accented cinema*. Princeton University Press.
- Said, E. W. (2001). *Reflections on exile*. Granta Books.
- Suárez Coalla, P. (2001/2021). *La mio vida ye una novela*. Trabe.
- Suárez Coalla, P. (2003). *Pa nun escaeceme*. Trabe.
- Suárez Zapater, T. (2024). *Aramo* [Exposición fotográfica]. Festival Photo de Saint-James, Saint-James, Francia.
- Viejo Fernández, X. (2022). *La llingua n'Asturies al traviés de los siglos*. Trea.
- Zapico, A. (2015–2023). *La balada del norte* (vols. 1–4). Astiberri.

Ecologías cuir en el paisaje posindustrial asturiano: «Materia Frágil, Becoming Inmortal» de Kela Coto

Eva Álvarez-Vázquez

University of Massachusetts - Amherst

ealvarezvazq@umass.edu

La fotógrafa y videoartista asturiana Kela Coto explora en su obra la construcción del paisaje posindustrial asturiano contemporáneo desde una perspectiva que combina aproximaciones documentales con imaginarios de ciencia ficción. Sus proyectos se centran en el paisaje posindustrial asturiano como un espacio desde el que interrogar los límites entre realidad, representación y memoria, y cuestionar las narrativas de progreso vinculadas a la modernización industrial. Esta presentación se enfoca en su instalación de video «Materia Frágil: Becoming Inmortal» (2023), una pieza de doble canal filmada en una antigua cantera de piedra caliza en Asturias, que propone una relectura del territorio posindustrial a partir de temporalidades ecológicas, afectivas y más-que-humanas. Partiendo de los marcos teóricos de la ecocrítica cuir y los estudios del paisaje posindustrial asturiano, esta ponencia examina las formas en que la obra de Coto moviliza la imaginación para reconfigurar la ruina industrial como un espacio de posibilidades ecológicas, políticas y afectivas que desafían las narrativas de declive industrial y permiten considerar otros futuros posibles.

Referencias

- Bellamy Foster, John (2022). *Capitalism in the Anthropocene. Ecological Ruin or Ecological Revolution*. Monthly Review Press.
- Coto, Kela (2022) (dir.). *Materia Frágil, Becoming Inmortal*. Instalación de video, Ángela Coto Megido. Haraway, Donna J. (2016). *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Duke University Press.
- Muñoz, José Esteban (2006). Thinking beyond Antirelativity and Antiutopianism in Queer Critique. *PMLA*, vol. 121, n.º 3, mayo de 2006, pp. 825-26.
- Preciado, Paul B. (2025). *Dysphoria mundi: A Diary of Planetary Transition*. Graywolf Press.

«Un punto ciego en el mapa conocido como la tierra de *Nonú*»: Imagining Asturias in the Poetry of Laura Ramos

Paul Cahill
Pomona College
paul.cahill@pomona.edu

A convention employed frequently in narrative texts from a number of different literary traditions that has been much less frequently used in their poetic counterparts is that of creating and mapping out fictional literary worlds that serve as settings for multiple texts. While examples like Thomas Hardy's *Wessex*, William Faulkner's *Yoknapatawpha County*, J. R. R. Tolkien's *Middle Earth*, and C.S. Lewis's *Narnia* have equivalents in the Spanish-speaking world like Gabriel García Márquez's *Macondo*, Ana María Matute's *Artámila*, Juan Benet's *Región*, Luis Mateo Díez's *Celama*, and Sara Mesa's *Cárdenas*, parallels in the realm of poetry are harder to find. The work of a current Spanish poet offers an intriguing example that highlights the creative and critical potential that a conceit like this can offer in poetry.

The title of *Nonú* (2025), the most recent collection published by Laura Ramos (Avilés, Spain, 1996), foregrounds an imaginary space that had previously served as a setting in earlier collections like *La verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo* (2022) and *Pasan cosas bellísimas* (2024). Each of these books explores different dimensions of *Nonú*, and the composite image that results from considering them together frames Asturias, Ramos's native region of Spain—for which *Nonú* serves as a metaphor, according to the poet—in (neo)colonial terms. The poems that make up Ramos's collections explore a wide range of facets of *Nonú*, including its founding, mythology, economy, cultural practices, linguistic practices, and geography. Unlike longer narrative texts like novels, which offer their creators the potential to offer more fully fleshed out visions of the spaces they create and describe, poetic descriptions of imagined spaces represent the result of a more selective focus that invites readers to ask why certain details and dimensions of a created space were fleshed out instead of others, and what this might tell readers about the role Asturias plays in the imaginary of contemporary Spain.

Referencias

- G., A. (2022). El mundo de 'Nonú' es metáfora de Asturias en mi poesía. *La Voz de Avilés*, Dec. 11, p. 12.
López-Baralt, Mercedes (2011). *Una visita a Macondo: manual para leer un mito*. Universidad del Turabo.

- Marqués, Juan (ed.) (2025). *El tiempo está cambiando. Nueva poesía española*. Fundación José Manuel Lara.
- Mori, Marta (2022). L'exiliu interior: el sentimentu de la tierra na poesía contemporánea. En *Notes de lliteratura asturiana* (pp. 63-82). Trabe.
- Ramos, Laura (2022). *La verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo*. La Isla de Siltolá.
- (2024). *Pasan cosas bellisimas*. Isla Elefante.
- (2025). *Nonú*. La Bella Varsovia.
- Stoler, Ann Laura (1995). *Race and the Education of Desire: Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things*. Duke UP.
- (2002). *Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule*. University of California Press.
- Watson, Jay, and Abadie, Ann J. (eds.) (2015). *Faulkner's Geographies: Faulkner and Yoknapatawpha*. University Press of Mississippi.
- Williams, Merryn (1972). *Thomas Hardy and Rural England*. Columbia University Press.

La intercomprensión románica como vía pal aprendizaxe y la normalización del asturianu y el mirandés

Francisco Calvo del Olmo
Ludwig-Maximilians-Universität München
francisco.calvo@romanistik.uni-muenchen.de

Gonzalo Llamedo-Pandiella
Universidá d'Uviéu
llamedogonzalo@uniovi.es

La didáctica de la intercomprensión (DIC) ye una ferramienta glotopolítica amañosa pa sensibilizar a les persones que nun conocen una llingua minorizada o tienen una competencia pasiva. Sicasí, la DIC privilegó tradicionalmente'l desarrollu de materiales nes llingües dominantes, mientras qu'otres minorizaes como l'asturianu quedaron ausentes (Llamedo-Pandiella, 2022). Partiendo d'esti contestu, el nuestru oxetivu ye presentar, analizar y discutir el sitiu y el valor que se-yos da a dos variedaes del dominiu llingüísticu asturiano-lleonés en dos materiales didácticos: la ficha FOCUS empobinada al mirandés del manual PanromanIC (Benavente et al., 2022) y les fiches sobre l'asturianu del proyectu Plurilingu.Es (Campos Bandrés, 2023). Ente los aspectos comparaos, tán los oxetivos didácticos, los valores asociaos a cada llingua y les aportaciones recíproques ente estos dos idiomes y la DIC. Esti análisis preliminar pue valir como referencia pa ellaborar materiales nuevos qu'asuman los Abordaxes plurales (Candelier et al., 2013) en favor del enseñu y la promoción del asturianu y del mirandés.

Referencias

- Benavente Ferrera, S.; Calvo del Olmo, F.; Cunha, K. M. R.; Frisan, E.; Manole, V. y Sheeren, H. (2022). *PanromanIC. Manuale di intercomprensione fra lingue romanze*. Zanichelli.
- Campos Bandrés, I. O. (coord.) (2023). *PlurilingüES. Materiales didácticos sobre el plurilingüismo en España*. Dirección General de Política Lingüística / Gobierno de Aragón: <https://plurilingu.es/>.
- Candelier, M. et al. (2013). *MAREP. Un marco de referencia para los enfoques plurales de las lenguas y de las culturas, competencias y*

recursos. Centro Europeo de Lenguas Modernas del Consejo de Europa.

Llamedo Pandiella, G. (2022). Propuesta d'intervención pal enseñu y normalización del asturianu al traviés de la didáctica de la intercomprensión románica. *Lletres Asturianas*, 126, 63-98. <https://doi.org/10.17811/llaa.126.2022.63-98>

Asturias in the works of Alfonso X

Erik Ekman

Oklahoma State University

erik.ekman@okstate.edu

In Iberian Christian historiography, Asturias occupies a central role in the neo-gothic myth, particularly following Rodrigo Ximenez de Rada's influential 13th-century work. The region appears as the refuge of Rodrigo, the last Visigothic king, after his defeat by Arab forces, and as the birthplace of Christian resistance under Pelayo, whose followers claimed Visigothic heritage and legitimate rule over Spain. Yet Asturias figures in the historical imagination beyond the Battle of Covadonga alone. Across Alfonso X's *Estoria de Espanna* and *General estoria*, the region recurs consistently as a space of resistance against Muslim and Roman invaders alike. Asturias is thus constructed as fundamentally Spanish in character, yet simultaneously distinct from the rest of the peninsula. This paper examines how this dual identity, essentially Spanish but persistently peripheral, shapes its historiographical function as an enduring symbol of resistance and legitimacy.

Sociedad, lengua y cultura asturianas en la literatura actual: Aitana Castaño y Alfonso Zapico

Alba García Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid
albaga61@ucm.es

En esta propuesta, se analiza la visión de la lengua y la cultura asturianas en obras literarias actuales, en concreto dos novelas de Aitana Castaño, *Carboneras* (2020) y *Rastros de ceniza* (2022), y dos tomos de la novela gráfica *La balada del norte* de Alfonso Zapico (2024). Todas ellas tienen en común el contexto geográfico y social en el que transcurren las historias: la cuenca minera asturiana, como microcosmos lingüístico, cultural y social.

Se analiza sobre todo esa visión de la idiosincrasia asturiana que se refleja en esas obras, especialmente, desde el punto de vista lingüístico, a través de las distintas construcciones gramaticales y léxicas procedentes de la lengua asturiana, así como las diversas referencias culturales. En definitiva, se trata de ver cómo la sociedad sirve de modelo al texto y cómo esta es representada, ya que la literatura no es un hecho aislado, sino que está en contacto continuo con diversos ámbitos de la sociedad (Pérez Gallego, 1975; Nieto Nuño, 2010).

Referencias

- Castaño, A. (2020). *Carboneras*. Editorial Pez de Plata.
Castaño, A. (2022). *Rastros de ceniza*. Editorial Pez de Plata.
Nieto Nuño, M. (2010) (coord.). *Literatura y comunicación*. Castalia.
Pérez Gallego, C. (1975). *Literatura y contexto social*. Temas.
Zapico, A. (2024). *La balada del norte*, tomos 1 y 2. Astiberri.

‘Me pusi la permanente, creyendo que era más guapa’: coplas tradicionales y modas en el peinar

Luis González Fernández

École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques-Casa de Velázquez

luis.gonzalez@casadevelazquez.org

El pelo como factor de admiración o burla en la canción tradicional o culta tiene raíces muy largas. Este estudio presentará una serie de coplas recogidas esencialmente en los años 1990 en la localidad asturiana de Arenas de Cabrales en las que se menciona la moda capilar de «la permanente», práctica que, a todas luces, llegó con fuerza al concejo en los años 50. Los poetas locales emplearon la forma breve de la copla como expresión poética para componer canciones o “chascarrillos” jocosos en los que se burlaban de quienes lucían estos peinados. Tras sentar una serie de bases comparativas de la sátira de siglos pretéritos, se examinarán, como reelaboraciones de motivos antiguos, los textos de este pequeño y hasta donde yo he podido indagar relativamente aislado corpus.

Referencias

Carranza, Alonso (1936). *Discurso contra los malos trajes y adornos lascivos*, María de Quiñones.

González Cañal, Rafael (1991). El lujo y la ociosidad durante la privanza de Olivares: Bartolomé Jiménez Patón y la polémica sobre el guardainfante y las guedejas. *Criticón*, 53, 71-96.

González Fernández, Luis (en preparación). “No echen la culpa a Bierru”: *Corpus de coplas, refranes, romances y vocabulario recogidos en el Concejo de Cabrales (1994-2026)*.

Schwartz Lerner, Lía (1978). Supervivencia y variación de imágenes clásicas en la obra satírica de Quevedo. *Lexis*, 2(1), 27-56.

Masera, Mariana (2004). La fijación de símbolos en el cancionero tradicional mexicano: narraciones tradicionales de la Llorona. *Revista de Literaturas Populares*, 4(1), 134-156.

McGrady, Donald (1993). Los novios se confiesan sus postizos: resonancias en el Siglo de Oro de un motivo clásico. En *Studia Aurea. Actas del III Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro* (vol. II, pp. 243-248), Toulouse-Pamplona.

Niccolai, Lea (2025). Platonic Hair: The Symbolism of Beard and Baldness in Emperor Julian’s Misopogon and Synesius’s Praise of Baldness. *Viator*, 56(1), 41-57.

Sleeman, Margaret (1981). Medieval hair tokens. *Forum for Modern Language Studies*, 17(4), 322-336.

Vázquez Recio, Nieves (2001). Un 'motivo' para hablar de Michelle Débax 'peino mis cabellos' o la estrategia del engaño. En Jean Alsina y Vicent Ozanam (coords.), *"Los Trigos ya van en flores": Studia in honorem Michelle Débax* (pp. 195-214), Université de Toulouse-Le Mirail.

Vega García-Luengos, Germán (2007). Entre calvos anda el juego: la insistencia de un tema satírico en rojas zorrilla. *Revista de Literatura*, 69, n.137,13-34.

Ximénez Patón, Bartolomé (1639). *Discurso de los tufos, copetes y calvas*, Juan de la Cuesta.

Redes transhistóricas e hibridez lingüística en la obra literaria de Paquita Suárez Coalla

Alba González Sanz
Universidad de Oviedo
gonzalezalba@uniovi.es

El objetivo principal de esta comunicación es estudiar la obra de Paquita Suárez Coalla como un dispositivo que permite establecer redes transhistóricas intergeneracionales al trabajar fundamentalmente con la memoria y la historia oral, convertidas en materia literaria, empleando para ello una lengua minorizada que la autora se permite como idioma de cultura al reflexionar sobre su propia condición «latina» en Estados Unidos. La hipótesis de partida es que la literatura de Paquita Suárez Coalla erige una visión comunal no acrítica de la vida campesina en Asturias, centrada en las estrategias intergeneracionales de resistencia a conflictos vinculados a la clase o al género, pero también al impacto del cambio climático o a la pérdida de modos de vida tradicionales ante diversos procesos industriales, todos ellos en curso.

Referencias

- Fernández Morales, Marta (2018). «Y así es la historia...» La praxis auto/biográfica de *La mio vida ye una novela* / “And That’s The Story...” Auto/biographical Praxis in *La Mio Vida Ye una Novela*. *Lletres Asturianes*, 119, 87-101.
- Galán, I. (2005). *Los cuartos propios de la lliteratura asturiana. Una conversación colectiva*. Trabe.
- García, A. (2011). *Xeneraciones y dexeneraciones (sobre lliteratura asturiana)*. Oviedo: Trabe.
- Gaztambide-Fernández, R. (2021). Decolonization and the Pedagogy of Solidarity. *Decolonization, Indigeneity, Education & Society*, 1.1, 41-67.
- González Sanz, A. (2026). *Extranjeras en la ciudad letrada. Sobre el poder, la escritura y la ciudadanía de las mujeres en España*. KRK.
- Hoggart, K., H. Buller and R. Black. (2015). *Rural Europe. Identity and Change*. Routledge.
- Jagoda P. (2016). *Network Aesthetics*. The University of Chicago Press.
- Segato, R. (2007). *La nación y sus otros*. Prometeo.
- Suárez Coalla, Paquita (2023). Ecos de la llingua asturiana a la vera'l Hudson. Un testimoniu en primera persona / Echoes of the Asturian Language in the Banks of the Hudson River. A First Person Testimony. *Lletres Asturianes*, 128, 128-138.
- Welge, J. (2014). *Genealogical Fictions: Cultural Periphery and Historical Change*. Johns Hopkins UP.
- Wiest, K. (2016). *Women and Migration in Rural Europe*. Palgrave Macmillan.

De «Bovary española» a figura de pura estirpe asturiana: una reaproximación a *La Regenta*

Lavinia Ienceanu

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

lavinia.ienceanu@usm.ro

La presente investigación propone una relectura en clave comparativa de *La Regenta* de Leopoldo Alas «Clarín». Nuestro enfoque se distancia de las lecturas críticas simplificadoras que reducen la novela clariniana a una mera adaptación o, peor aún, a un plagio de la novela decimonónica francesa, e invita a reflexionar en torno a los rasgos de originalidad medulares de la novela. En este sentido, incidiremos en los andamiajes psicológico-morales de cada una de las protagonistas homónimas con vistas a demostrar que, pese a las afinidades temáticas, estructurales y simbólicas novelescas, Ana Ozores supera el prototipo bovarico para convertirse en un retablo de sufrimientos, búsquedas, frustraciones y anhelos castellanos sui generis.

Referencias

- Bonafoux, L. (1888). *Yo y el plagiario Clarín. Tiquismiquis de Aramis*. Administración.
- Botrel, J. F. (1968). Últimos ataques de Bonafoux a Clarín. *Archivum*, 18, 177-188.
- Caña Jiménez, M. del C. (2008). Un pasado ineludible: memoria de la castración en *La Regenta*. *Ojáncano: Revista de Literatura Española*, 34, 43-62.
- Clarín, L. A. (1888). Mis plagios. En *Folletos literarios* (IV). Librería de Fernando Fé. Acceso en línea: https://bibliotecadigital.jcy.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10074235 [16.03.2026].
- Clavería, C. (1942). Flaubert y *La Regenta* de Clarín. *Hispanic Review*, 10(2), 116-125.
- Clavería, C. (1982). *La Regenta* y *Madame Bovary*. En I. M. Zavala (coord.), *Historia y crítica de la literatura española. Romanticismo y realismo* (pp. 572-577), vol. V. Crítica.
- Doremus Sánchez, E. (1980). «*Madame Bovary*» and «*La Regenta*»: A comparative study. Acceso en línea: <https://docs.lib.purdue.edu/dissertations/AAI8027335/> ; <https://www.proquest.com/docview/303074274> [16.03.2026].
- Dumitrescu, D. (1970). Proiecție bovarică și alienare unamuniană în *La Regenta* lui Alas Clarín. *Analele Universității București*, 19(2).
- Dupont, D. (2007). Accusation and affirmation: Intertextuality in the writings of Luis Bonafoux and Leopoldo Alas. *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, 31(2), 285-308.
- Eoff, S. H. (1965). En busca de un dios de amor: Gustave Flaubert, Leopoldo Alas. En *El pensamiento moderno y la novela española: Ensayos de literatura comparada* (pp. 59-90), trad. R. Berdagué. Seix Barral.

- Etxebarria, L., & Núñez Puente, S. (2003). *En brazos de la mujer fetiche*. Destino.
- Fernández Llamas, M. del M. (2021). *La Regenta de Clarín: una adaptación de Madame Bovary de Flaubert a la sociedad española*, trabajo de fin de grado.
- Gaultier, J. de (1993). *Bovarismul*, trad. A. Bobocea. Institutul European.
- Hatzfeld, H. (1977). La imitación estilística de *Madame Bovary* (1875) en *La Regenta* (1884). *Thesaurus*, 32(1), 40-53.
- Lafitte, G. (1943). *Madame Bovary et La Regenta*, *Bulletin Hispanique*, 45, 157-163.
- Lozano Zahonero, — (2020). Una nueva visión de la supuesta influencia de *Madame Bovary* en *La Regenta* a través de la estilometría y el análisis de sentimientos basados en lenguaje R, *Orillas*, 9. Acceso en línea: <https://www.orillas.net/orillas/index.php/orillas/article/view/62> [16.03.2026].
- Maazouz, S. (2020). *La Regenta: la crítica novelada de Madame Bovary*, *ALTRALANG Journal*, 2(1).
- Navas Ocaña, I. (2008). *La Regenta y los feminismos*. *Estudios filológicos*, 43, 141-154.
- Núñez Puente, S. (1999). A través de un tiempo circular: temporalidad y “ennui” en *La Regenta* y *Madame Bovary*, *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 9-10, 313-336.
- Núñez Puente, S. (2001). *Ellas se aburren. Ennui e imagen femenina en La Regenta y la novela europea de la segunda mitad del XIX*. Universidad de Alicante.
- Préneron Vinche, P. (s. f.). *Madame Bovary, La Regenta: parodia y contraste*. Acceso en línea: http://books.google.ro/books/about/Madame_Bovary_la_Regenta.html?id=6PsPw66wOdgC [16.03.2026].
- Rando Sabio, M. C. (2016). Análisis comparado *Madame Bovary*, Gustave Flaubert versus *La Regenta*, Leopoldo Alas. Acceso en línea: https://www.academia.edu/32892715/An%C3%A1lisis_comparado_Madame_Bovary_versus_La_Regenta [16.03.2026].
- Richard, J.-P. (1980). *Literatură și sensación*, trad. A. George. Univers.
- Sobejano, G. (1981). *Madame Bovary en La Regenta*. *Los Cuadernos del Norte*, 7, 22-27.
- Sobejano, G. (2009). *De Flaubert a Clarín*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Acceso en línea: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/de-flaubert-a-clarin-0> [16.03.2026].
- Sobejano, G. (2009). *Madame Bovary en La Regenta*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Acceso en línea: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/madame-bovary-en-la-regenta-0/html/0230c7cc-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html [16.03.2026].
- Toledano García, M. C. (1989). Presencia de Flaubert en Leopoldo Alas Clarín. En F. Lafarga (ed.), *Imágenes de Francia en las letras hispánicas* (389-397). Promociones y Publicaciones Universitarias.
- Vargas Llosa, M. (2006). *La orgía perpetua. Flaubert y «Madame Bovary»*. Alfaguara.
- Ventura Agudiez, J. (1963). Emma Bovary-Ana Ozores o el símbolo del amor, *The Romanic Review*, 54, 20-29.
- Ventura Agudiez, J. (1970). Inspiración estética en *La Regenta* de Clarín. *Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos*, 71, 561-564.

Los paisajes lingüísticos de los museos etnográficos de Asturias

Isabel María Kentengian Osorio

The College of New Jersey

kentengi@tcnj.edu

En esta ponencia, se presentarán los resultados de un trabajo de investigación de los paisajes lingüísticos (PLs) de una selección de museos etnográficos de la zona central de Asturias.

Antes de pasar al estudio en sí, se describe brevemente la situación sociolingüística de Asturias y los estudios del PL que ya se han llevado a cabo en el Principado. Los objetivos de la investigación han sido recopilar ejemplares de los PLs para crear un corpus con el cual explorar qué lenguas son usadas en los rótulos y demás ejemplares en estos museos (ejemplares institucionales o de “top-down”, y qué factores afectan la presencia o ausencia del bable u otras lenguas. Los ejemplares se analizaron la tipología y sus características lingüísticas, se determinó la función simbólica de los mismos (Landry & Bourhis, 1997) y se examinó la vitalidad lingüística de los idiomas en los PLs incorporando un “giro crítico” (Barni & Bagna, 2015). Se discutirán estos resultados y sus implicaciones para el estudio de los PLs, las ideologías lingüísticas, y el futuro del asturiano en su papel secundario diglósico vigente.

Referencias

- Barni, M., & Bagna, C. (2015). The critical turn in LL: New methodologies and new items in LL. *Linguistic Landscape: An International Journal*, 1(1/2), 6-18.
- Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(23), 23-49.

«Salutate Mariam»: identidad asturiana, reconquista y devoción mariana en el sermón del Día de Covadonga (Madrid, 1793)

Covadonga Lamar Prieto
University of California, Riverside
covad@ucr.edu

El 15 de septiembre de 1793 Juan Rico, presbítero de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Lima y procurador de dicha institución ante la corte de Madrid, predicó en la iglesia de los Carmelitas Descalzos de la capital el sermón anual de la Real Congregación de Naturales y Originarios del Principado de Asturias. El *Sermón que en la solemne fiesta, celebrada el día 15 de septiembre de este año de 1793, por la Real Congregación de María Sma. de Covadonga, de naturales y originarios del Principado de Asturias*, constituye una pieza oratoria de singular interés para el estudio de la construcción y proyección de la identidad asturiana en el último tercio del siglo XVIII.

Se propone el sermón como documento de identidad colectiva en un doble registro: el de la nación asturiana articulada en torno al mito fundacional de Covadonga con la nación española, cuya continuidad histórica se presenta como emanada directamente de aquella victoria, construida en paralelo de la identidad común de los asturianos que eran miembros de la Congregación. Rico construye una genealogía providencialista en la que los *naturales y originarios del Principado* no son simplemente los descendientes de una identidad prenatal, sino los herederos directos de los *restauradores ínclitos de la Nación*, depositarios de una misión histórica que los singulariza dentro del cuerpo político de la monarquía hispánica. La fiesta de Covadonga, argumenta el predicador, no es tanto la fiesta de una congregación particular como *la de la Nación entera*, y debería celebrarse no en un templo sino *en el más espacioso campo de la Península*.

Este discurso de excepcionalidad asturiana se articula sobre tres ejes: la memoria de la invasión musulmana y el cautiverio de España como trauma fundador (Boyd); la figura de Pelayo como nuevo Matatías y la Cueva de Covadonga como espacio sagrado de la resistencia; y la cadena de victorias de la Reconquista —desde Alfonso I hasta los Reyes Católicos— como consecuencia directa de aquel primer triunfo obtenido bajo el amparo de la Virgen. Se examina asimismo el contexto de enunciación del sermón (Archiles Cardona; Núñez Seixas): el año 1793, con España empeñada en la Guerra del Rosellón contra la Francia revolucionaria, confiere al discurso una urgencia política que el predicador explicita al reclamar el auxilio de María para el éxito de las armas españolas, haciendo de Covadonga no solo un lugar de memoria histórica sino un recurso retórico de movilización patriótica en el presente del relato.

El análisis sitúa el sermón en el marco de los debates historiográficos sobre periferia ibérica e identidad nacional. Asturias ocupa en el discurso de Rico una posición paradójica: geográfica y políticamente marginal dentro de la monarquía, es sin embargo el centro simbólico absoluto de la nación española, el punto de origen desde el que se irradia la estructura ideológica de una vertiente de la historia de la Península. Esta inversión centro-periferia, característica del neogoticismo asturiano que arranca de la historiografía altomedieval y se reformula en el siglo XVIII ilustrado, facilita una lectura por la que la congregación de asturianos en Madrid reclamar simultáneamente una identidad regional diferenciada y la primacía moral sobre el conjunto de España: son periféricos en el presente, pero fundadores en el origen. El sermón de Rico ofrece así un testimonio privilegiado de cómo las élites de una región periférica negociaban, en el espacio de la corte y mediante el lenguaje de la devoción mariana, su lugar dentro de la comunidad imaginada de la nación española precontemporánea.

Referencias

Rico, Juan (1973). *Sermón que en la solemne fiesta, celebrada el día 15 de septiembre de este año de 1793, por la Real Congregación de María Ssma. de Covadonga, de naturales y originarios del Principado de Asturias...* Imprenta de Sancha.

<https://hdl.handle.net/2027/gri.ark:/13960/t5x66hz6j>

Boyd, Carolyn P. (2006). Covadonga y el regionalismo asturiano. *Ayer*, 64, 149-178.

<https://www.revistasmarcialpons.es/revistaayer/article/view/boyd-covadonga-y-el-regionalismo-asturiano>

Archilés Cardona, Ferran (206). "Hacer región es hacer patria". La región en el imaginario de la nación española de la Restauración.

Ayer, 64, 121-147. <https://www.revistasmarcialpons.es/revistaayer/issue/view/ayer64>].

Núñez Seixas, Xosé M. (2006). Presentación. En *La construcción de la identidad regional en Europa y España (siglos XIX y XX)* (pp. 11-17). Dossier de *Ayer*, 64. https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/64-6-ayer64_ConstruccionIdentidadRegionalEuropaEspana_NunezSeixas.pdf].

Análisis redaccional y propuesta d'apartu críticu de Filoloxía d'autor de los *Poemes y Traducciones Xaponeses n'Asturianu* de Fernán-Coronas

Adrián Martínez Expósito
Universidá d'Uviéu
martinezadrian@uniovi.es

Nesti estudiu analizaráse'l procesu de redacción y propondráse un apartu críticu pa los testos espublizaos na edición *Poemes y traducciones xaponeses n'asturianu* del Padre Galo Antonio Fernández (1884-1939), más conocíu pol so alcuñu lliterariu Fernán-Coronas. Pa ello, tomaránse como corpus a efectos d'estudiu les 35 traducciones indirectes y los 15 poemas orixinales del autor qu'esta edición atropa, anque namás se mostrará l'apartu propuestu pa un conxuntu representativu d'ellos. L'oxetivu, entós, ye plantegar una hipótesis reconstructiva del iter correccional d'estos testos y representala nun apartu críticu de Filoloxía d'autor de tipu diacrónicu, sistémicu, horizontal y xenético-evolutivu. Ello permitirános, en primer llugar, ratificar o refutar el testu propuestu na mentada edición (que se correspuende, de mano, cola última lección reconstruible) y, en segundu llugar, averanos al sistema d'escritura del autor al traviés de la identificación de los distintos tipos de variantes qu'introduz, sían inmediates, tardíes o alternatives.

Referencias

- Avalle, D. S. (1978). *Principi di critica testuale*. Antenore.
- Isella, D. (2009). *Le carte mescolate vecchie e nuove* (ed. de Silvia Isella Brusamolino). Einaudi.
- Italia, P. y Raboni, G. (2010). *Che cos'è la filologia d'autore?* Carocci.
- Italia, P. y Raboni, G. (2014). ¿Qué es la Filología de autor?, *Creneida*, 2, 7-56. <https://doi.org/10.21071/calh.v0i2.3527>.
- Italia, P. (2023). «La mano (e la mente) dell'autore. Storia e prospettive della filologia d'autore. Anuario Lope de Vega», *Texto, literatura, cultura*, 29, 324-350. <https://doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.488>.
- Martínez Expósito, A. (ed.). (2024). *Fernán-Coronas. Poemes y traducciones xaponeses n'asturianu*. Trabe.
- Stussi, A. (2015). *Introduzione agli studi di filologia italiana*. Il Mulino.
- Tanganelli, P. (2024). La filología de autor aplicada a textos hispánicos: la escuela de Pavía, *Anales de Literatura Española*, 40, 195-216. <https://doi.org/10.14198/ALEUA.25779>.

Asturias y la resistencia lingüística y cultural de Puerto Rico

Rafael Maldonado de Guevara Delgado
Universidad Carlos III de Madrid
rafaelmaldonado@icam.es

Tras la invasión de Estados Unidos en 1898, Puerto Rico sufrió un decidido proceso de transculturación, tendente a sustituir sus raíces hispanas por el idioma inglés y la cultura anglonorteamericana; intento infructuoso debido a la resistencia sostenida por los boricuas durante décadas, en donde el factor asturiano fungió un papel muy destacado.

Así, Manuel Fernández Juncos, intelectual borinqueño nacido en Tresmonte (Ribadesella), resaltó en la protección de la lengua castellana como pilar de identidad. Igualmente, el legislador y poeta José de Diego, hijo de asturiano, fue protagonista de la defensa de la lengua y la cultura desde las instituciones locales. En su memoria, su ciudad natal Aguadilla celebra el Día de la preservación del idioma el 16 de abril, natalicio del literato.

La perseverancia cultural boricua fue reconocida por el Estado español mediante el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, otorgado al pueblo de Puerto Rico en 1991.

Referencias

- Agrait, L. (1999). Puerto Rico del 98 al 98: frontera de culturas/cultura de frontera. En: Serrano, C. & Naranjo Orovio, C. (eds.), *Imágenes e imaginarios nacionales en el Ultramar español* (pp. 269-279), CSIC-Casa Velázquez.
- Arce de Vázquez, M. (1998). *Obras completas III. Puerto Rico: lengua, educación, reforma universitaria, política, cultura y religión*. Biblioteca Margot Arce de Vázquez.
- Dalmau Canet, S. (1929). *Próceres*. Manuel Fernández Juncos. Impr. Correo Dominical.
- Delgado Cintrón, C. (1998). *Derecho y colonialismo. La trayectoria histórica del derecho puertorriqueño*. Editorial Edil.
- Fernández Aponte, I. (1992). *El cambio de soberanía en Puerto Rico*. Editorial Mapfre.
- García Martínez, Alfonso L. (1978). *Idioma y política. El papel desempeñado por los idiomas español e inglés en la relación política Puerto Rico-Estados Unidos*. Editorial Cordillera Rico.
- Negrón de Montilla, A. (1977). *La americanización de Puerto Rico y el sistema de instrucción pública. 1900-1930*. Editorial Universitaria de la Universidad de Puerto Rico.

El *gatu* na fraseoloxía asturiana: análisis semántico-cognitivu

Llucía Menéndez Díaz

Universidá d'Uviéu

menendezdllucia@uniovi.es

Con esta comunicación proponémonos facer un análisis de catorce unidaes fraseolóxicques (UFS) asturianas qu'inclúin los formantes «*gatu*» y «*gata*». Estes llocuciones tán sacaes de los diccionarios DALLA y DGLA.

L'oxetivu ye doble: per un llau, identificar les diferencies denotatives y connotatives ente les UFS qu'empleguen el xéneru gramatical masculín y el femenín; per ottru, albidrar cómo estes espresiones constitúin metáfores qu'espeyen l'imaxinariu colectivu y los valores culturales del país pa con estos animales. Abúltanos imprescindible desenvolver esti análisis dende'l conceptu de «símbolu cultura» y aplicar los principios básicos de la semántica cognitiva.

Con too ello buscamos amosar cómo la llingua, en tanto que productu social, reflexa y caltién el pensamientu y les conceptualizaciones culturales de la comunidá falante.

Referencias

- Álvarez de la Granja, M. (2002). *Aproximación ó estudio das unidaes fraseolóxicques en galego: As locucións verbais*, tesis de doctoráu, Universidade de Santiago de Compostela.
- Corpas Pastor, G. (1996). *Manual de fraseología española*. Gredos.
- Dobrovolskij, D., & Piirainen, E. (1998). On symbols. Cognitive and cultural aspects of figurative language, *Lexicology* (Berlín), 4, 1-34.
- García Rodríguez, J. (2020). *La fraseología del español y el catalán: Semántica cognitiva, simbolismo y contrastividad*. Peter Lang.
- Johnson, M. (1991). *El cuerpu en la mente: Fundamentos corporales del significado, la imaxinación y la razón*, 1ª ed. Debate.
- Lakoff, G. (1987). *Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind*. The University of Chicago Press.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (2015). *Metáfores de la vida cotidiana*, 10ª ed. Cátedra.
- Pamies Bertrán, A. (2007). El lenguaje de la lechuga (apuntes para un diccionario intercultural), *Interculturalidad y lenguaje*, 1, 375-404.
- Piirainen, E. (1998). Phraseology and research on symbols, *Phraseology and Paremiology. International Symposium Europhras*, 97, 280-287.
- Ruiz Gurillo, L. (1997). *Aspectos de fraseología teórica española*. Universitat de València.
- Sperandio, N. E. (2010). *O modelu cognitivu idealizado no processamento metafórico*, trabayu de fin de máster, Universidade Federal de

São João del-Rei.

Memoria como resistencia: mujeres en la Asturias de posguerra

Mariam Nadirashvili

University of California, Riverside

mnadi002@ucr.edu

Mi infancia en el franquismo de Enesida García Suárez, es un testimonio sobre la vida bajo la dictadura española escrito cuarenta años después de los hechos que se relatan y publicado en 2018. El estudio examina cómo la narrativa en primera persona ilumina la violencia estatal en la Asturias rural tras la caída del Frente Norte en 1937, destacando la memoria como acto de resistencia. El análisis aborda episodios clave como el asesinato de sus padres (1938) y la muerte de su hermana Isabel (1942), explorando cómo las dinámicas de clase, la complicidad comunitaria y la autoridad religiosa funcionaron como mecanismos de opresión. La obra revela formas de resistencia cotidiana y cómo la preservación de la memoria colectiva se convirtió en un acto político frente al silencio impuesto. El formato, que incluye transcripción y reproducción facsimilar del manuscrito original, refuerza su valor como ejercicio de memoria histórica. Este testimonio documenta las experiencias particulares de las mujeres durante el franquismo y contribuye a la recuperación de la memoria histórica de la resistencia antifranquista.

Language Policy and Linguistic Self-Awareness of Asturian through Social Media

Mariam Nadirashvili

University of California, Riverside

mnadi002@ucr.edu

Natali Safi

University of California, Riverside

natalie.saffi@email.ucr.edu

Paige Ryan

University of California, Riverside

pfaith0717@gmail.com

The status of the Asturian language has emerged as a controversial topic that ignites passionate debates across social media platforms and public forums, reflecting deeper historical and political tensions that continue to shape the discourse around its recognition and preservation.

A UNESCO endangered-language located in Northern Spain, Asturian has always existed in close contact with Spanish. In 1977, 23.6% of Asturians indicated that they wanted elementary education to be bilingual in Asturian and Spanish in post-dictatorship Asturias (LQRE, 1977, 198), a percentage similar to those of Galicia, Catalonia or the Basque Country. Almost half a century after that, bilingual education is still not a reality in Asturias (Álvarez Sancho et al., 2024), while other areas have developed overarching legal protections for their minoritized languages.

The ideological construct about the legitimacy of central(ized) power and language in Spain is complexly intertwined with the locus of Asturias as *cuna de España* (Guardado, 2024): the historical seed and moral repository of both monarchy and catholicism in Iberia. That ideology, reinforced during Francoism, has left Asturian in a worse position than Iberian languages. The compounding effects of contact with a majority language, lack of educational programs, and politically motivated agendas has resulted in a loss of pragmatic spaces of communication and a diminished intergenerational transmission of the language. As a consequence, the linguistic self-awareness of the community is being pulled in the many directions of the political discourse

about languages, nations and their historical links. We have developed a systematic approach to social media interactions, TARDIS (*Theoretical Analysis and Reflection of Digital Identification and Self-Awareness*), that allows us to examine how the community reflects about their linguistic uses.

Coinciding with political decisions around the language, we monitor social media agents -newspapers, radios, political and cultural figures or groups- in search of public conversations that relate to Asturian. By following a mix-methods approach, we then codify the resulting dialogues. Our current TARDIS corpus, comprising over 100,000 words, enables us to trace the lasting impact of language policies through the lens of contemporary online discussions and community beliefs about language.

On May 10th, 2025, the regional newspaper La Nueva España opened a debate on Facebook: «¿Qué te parece el planteamiento de que el asturiano sea lengua oficial?» (“What do you think about the possibility of Asturian language becoming an official language?»). The responses, which constitute the focus of this presentation, reflect upon language standardization, varieties of Asturian, and co-official status in the region of Asturias. Two topics are particularly salient: internal variation and standardization. The results of the analysis demonstrate the acute need, if we are to maintain the languages, to create educational programs for the general public that cross the bridge between public perception and academic knowledge.

References

- Álvarez Sancho, I., Lamar Prieto, C., Menéndez Fernández, C. E., & Villazón Valbuena, M. (2023). Asturian: History, contemporary status, and overview of its Linguistic and cultural characteristics. En L. Grenoble, P. Lane & U. Røyneland (eds.), *Linguistic Minorities in Europe*. De Gruyter Mouton. 10.1515/lme.24006850.
- Guardado, D. (2024). *Nunca Vencida. Una historia de la idea d'Asturies*. La Fabriquina.

Asturias en *La Regenta*: radiografía de una sociedad en transformación

Alina-Violelea Prelipcean
Universidad de Oviedo
alina.prelipcean@litere.usv.ro

El presente trabajo se propone analizar la representación de Asturias en *La Regenta* de Leopoldo Alas Clarín con el objetivo de evidenciar cómo el espacio ficcional de Vetusta funciona como reflejo crítico de una sociedad en transformación a finales del siglo XIX. La metodología combina análisis textual, enfoque sociocrítico y contextualización histórica, atendiendo a temas como la moral burguesa, el poder eclesiástico y las tensiones entre tradición y modernidad. Se examinan los personajes y las dinámicas sociales como indicadores de cambio y conflicto. Se concluye que Asturias emerge como un microcosmos representativo de la crisis de valores de la España de la Restauración.

Referencias

- Clarín y "La Regenta" en su tiempo (1987). *Actas del simposio internacional, Oviedo, 1984*, Universidad de Oviedo (Servicio de Publicaciones).
- Durad, Frank (1984). El crimen religioso y ético de Ana Ozores. *Los Cuadernos del Norte: Revista cultural de la Caja de Ahorros de Asturias (Oviedo)*, 23, 19-24.
- Servén Díez, Carmen (2005). Mujer y novela: prescripciones sociales en la España de la Restauración. En *Lectora, Heroína, Autora (La mujer en la literatura española del siglo XIX). III Coloquio de la Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX, Barcelona, 23-25 de octubre de 2002, Universitat de Barcelona* (pp. 333-346), PPU.
- https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mujer-y-novela-prescripciones-sociales-en-la-espaa-de-la-restauracin-0/html/018cbace-82b2-11df-acc7-002185ce6064_6.html#l_0_.

Neutru de materia n'asturianu: nuevos enfoques a partir del ELCOA

Miguel Rodríguez Monteavaro

Universidá d'Uviéu

monteavaro@uniovi.es

El neutru de materia nel dominiu llingüísticu asturllionés lleva siendo estudiáu con rigurosidad dende prácticamente l'iniciu de la filoloxía asturiana. Sicasí, non toles árees dientro d'esti dominiu recibieron la mesma atención, especialmente no tocante a la definición de les fronteres xeollingüístiques.

Esta comunicación ufierta una xeodescripción del neutru nel área centro-occidental asturiana tratada nel ELCOA (Rodríguez Monteavaro, 2023). L'oxetivu ye presentar datos nuevos y proponer una clasificación zonal revisada basada nos patrones de correlación sintáctica relacionaos col morfema de neutru asturllionés. Asina van aplicase dos enfoques metodolóxicos: el primeru ye l'análisis llingüísticu tradicional, con representaciones cartográfiques de seis isogloses escoyíes pola so novedá, y el segundu ye l'enfoque dialectométricu, que proporciona mapes cuantitativos como ilustración sintética del ELCOA (Rodríguez Monteavaro, 2022, 2023: 9-54, 2025ab).

Referencias

- Rodríguez Monteavaro, M. (2022). Fronteras morfosintácticas internes del asturleonés: el neutru de materia en la zona centro-occidental de Asturias. En Torre, Enrico (coord.), *El mapa lingüístico del noroccidente ibérico: Contacto, variación y cambio* (pp. 99-120). Lincom.
- Rodríguez Monteavaro, M. (2023). *Estudiu llingüísticu nel centru-occidente asturianu (ELCOA)*. Pequeñu atlas dialectográficu. Trabe.
- Rodríguez Monteavaro, M. (2025a). Un posible análisis dialectométricu en el centro-occidente de Asturias. En B. Alonso Pascua & A. Agüete Cajiao (eds.), *Trabajos lingüísticos sobre el dominio iberorromance noroccidental: historia, sincronía y sociedad*. Tirant lo Blanch.
- Rodríguez Monteavaro, M. (2025b). L'Estudiu llingüísticu nel centru-occidente asturianu (ELCOA): dalgunes interpretaciones y conclusiones. En A. Granvik (coord.), *Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki*. Sociedad Neofilológica de Helsinki / Universidad de Helsinki.

Tendiendo puentes entre la academia y las músicas populares urbanas: simbiosis e hibridación en la obra de Marisa Valle Roso

Elba Rodal Graña

Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias

elbarodal@hotmail.es

Esta comunicación analiza la desconexión entre el currículo de las enseñanzas superiores de música y las músicas populares urbanas de base tradicional en Asturias. Se denuncia el hermetismo de las instituciones académicas frente a la creación contemporánea, proponiendo la orquestación sinfónica y de cámara como una herramienta de mediación estética que genera una simbiosis necesaria: mientras el Conservatorio se nutre de la identidad y frescura de las MPU, la obra de Marisa Valle Roso se expande mediante el lenguaje académico. Bajo el marco de la Nueva Musicología, se examina la transposición de su obra al ámbito orquestal, destacando el uso de lenguajes post-tonales y plantillas de diverso formato. El estudio concluye que esta hibridación no solo valida la identidad territorial, sino que exige al Conservatorio actuar como agente activo de su cultura viva, subvirtiendo las jerarquías que históricamente han marginado el patrimonio sonoro local en favor del canon eurocéntrico.

Referencias

Adler, S. (2006). *El estudio de la orquestación*. Akal.

García Flórez, L. (2019). *La música asturiana (1973-2014): procesos de hibridación en la canción popular*. RIDEA.

Martí, J. (1997). La tradición evocada: folclore y gestión del pasado, *Antropología: Revista de pensamiento crítico*, 13, 33-54.

Martínez, S. (2011). «Enganchados al género: música raíz y músicas populares urbanas». En J. Martí & S. Martínez (eds.), *Músicas populares, sociedad y territorio*. ICCMU.

Rodal Graña, E. (2025). *Una visión sinfónica de Marisa Valle Roso: Presente y futuro de la música asturiana* [TFE]. CONSMUPA.

Viñuela, E. (2018). Las músicas populares urbanas en la universidad: consolidación de un campo de estudio en docencia e investigación, *Resonancias*, 22(43), 117-142.

Dos voces pa una mesma mirada: la versión n'inglés de la poesía de Berta Piñán

Paquita Suárez Coalla

Borough of Manhattan Community College, CUNY

degrullos@gmail.com

Mictian Carax

Borough of Manhattan Community College, CUNY

mictiancarax@gmail.com

Berta Piñán

Academia de la Llingua Asturiana

bertapsuarez@hotmail.com

Na seronda del 2023, y con ocasión de la visita de Berta Piñán a una de les mios clases de lliteratura, una de les qu'entós yeren estudiantes mías, Mictian Carax, traduxo una serie de poemas de la poeta asturiana al inglés. Esti foi l'entamu d'un proyeutu de traducción nel que Mictian, estelada pola resonancia personal tan fonda que nella tuvo la poesía de Berta Piñán, trabaya dende entós. Nesti panel, voi faceme cargu de coordinar un diálogu ente la poeta y la traductora. Mictian va lleer y analizar algún de los poemas traducíos, y va esplicanos cómo la so sensibilidá rural influyó nes sos decisiones específiques de la traducción. Berta Piñán reflexonará sobre la traducción al inglés de la so obra y lleeranos los mesmos poemas na llingua asturiana. La presentación va facese n'asturianu, castellanu ya inglés.

Reduplicación verbal de afirmación enfática en asturiano

Imanol Suárez-Palma
University of Florida
isuarezpalma@ufl.edu

La reduplicación verbal de afirmación enfática (RVAE) ha sido ampliamente discutida para el portugués europeo (Martins, 2007; 2013) y, más recientemente, para el español rioplatense (Silva, 2024), donde se ha mostrado que constituye una instancia sintácticamente estructurada de realización de copias múltiples, y no una mera repetición discursiva. Sin embargo, hasta hoy este fenómeno no ha sido descrito ni analizado de manera sistemática para el asturiano. Este trabajo ofrece la primera descripción empírica detallada de la RVAE en asturiano, documentando su distribución a través de distintos tipos de predicados, perífrasis verbales y contextos discursivos, con especial atención a su uso como respuesta a preguntas de sí / no. A partir de nuevos datos elicitados y observacionales, muestro que el asturiano no se ajusta exactamente ni al patrón del portugués europeo ni al del español rioplatense: permite la reduplicación local adyacente en contextos enfáticos correctivos (especialmente como respuesta a preguntas negativas y de coletilla), pero también como respuesta enfática apropiada a preguntas afirmativas, o incluso como confirmación enfática de afirmaciones positivas. Defiendo que el análisis generativo de doble copia local propuesto por Silva (2024) para la RVAE del español rioplatense puede extenderse al asturiano, lo que sugiere que el asturiano ocupa una posición intermedia en un continuo románico de movimiento verbal a la periferia izquierda y realización de copias. Estas conclusiones afinan nuestra comprensión de cómo interactúan la reduplicación, la polaridad y el discurso desde una perspectiva interlingüística dentro de las lenguas románicas.

Referencias

- Chomsky, N. (1993). A minimalist program for linguistic theory. En K. Hale y S. Keyser (eds.), *The view from Building 20: Essays in linguistics in honor of Sylvain Bromberger* (pp. 1-52). MIT Press.
- Chomsky, N. (1995). *The Minimalist Program*. MIT Press.
- Embick, D. & Noyer, R. (2001). Movement operations after syntax. *Linguistic Inquiry*, 32(4), 555-595.
- Fábregas, A. (2019). Periphrases in Spanish: properties, diagnostics and research questions. *Borealis, An International Journal of Hispanic Linguistics*, 8(2), 1-82.

- Halle, M. & Marantz, A. (1993). Distributed Morphology and the pieces of inflection. En K. Hale & S. Keyser (eds.), *The view from Building 20: Essays in linguistics in honor of Sylvain Bromberger* (pp. 111-176). MIT Press.
- Kato, M., Martins, A. M. & Nunes, J. (2023). *The syntax of Portuguese*. Cambridge University Press.
- Kayne, R. (1994). *The antisymmetry of syntax*. MIT Press.
- Laka, I. (1990). *Negation in syntax: On the nature of functional categories and projections*, tesis doctoral, MIT.
- Martins, A. M. (2007). Double realization of verbal copies in European Portuguese emphatic affirmation. En N. Corver & J. Nunes (eds.), *The copy theory of movement* (pp. 78-118). Benjamins.
- Martins, A. M. (2013). Emphatic polarity in European Portuguese and beyond. *Lingua*, 128, 95-123.
- Nunes, J. (2004). *Linearization of chains and sideward movement*. MIT Press.
- Rizzi, L. (1997). The fine structure of the left periphery. En L. Haegeman (ed.), *Elements of grammar* (pp. 281-337). Kluwer.
- Saab, A. (2008). *Hacia una teoría de la identidad parcial en la elipsis*, tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires.
- Saab, A. (2017). Varieties of verbal doubling in Romance. *Isogloss. Open Journal of Romance Linguistics* 3(1), 1-42.
- Silva, M. F. (2024). Emphatic affirmative verb reduplication in Spanish: implications for the theory of multiple copy realization. *Isogloss. Open Journal of Romance Linguistics*, 10(6), 1-29.

Identidades en tránsito: La representación de lo asturiano y lo mexicano en *Los hijos de don Venancio*

Miriam Villazón Valbuena
University of California, Riverside
mvill154@ucr.edu

José Luis Godínez Altamirano
University of California, Riverside
jgodi017@ucr.edu

Asturias es una región española caracterizada por una larga tradición migratoria (Barreiro Mallón, 1991; García Rodríguez & Hernández Martínez, 2019; Ojeda & San Miguel, 1985). A lo largo de la historia, diversos factores impulsaron a jóvenes asturianos a abandonar su región; a principios del siglo XX se produjo una migración masiva desde localidades ganaderas hacia Sudamérica (López Álvarez, 2000), particularmente a México (Gil Lázaro, 2015). Esta oleada migratoria dejó una huella significativa en el cine mexicano, donde inmigrantes españoles protagonizaron numerosas películas (Fraile, 2020; Laguarda, 2009). La presencia asturiana en México influyó en la cultura popular mexicana de principios de siglo, manifestándose en instituciones como el Centro Asturiano de la Ciudad de México y el Club Asturias de fútbol. Estos elementos culturales también se reflejaron en el cine, especialmente durante la época de oro del cine mexicano.

En *Los hijos de don Venancio* (Pardavé, 1944), el protagonista es un comerciante asturiano emigrado a México que enfrenta el desafío de cuidar a su familia como viudo, mantener su negocio y lidiar con la añoranza de su tierra natal, Asturias. A través de este trabajo analizamos el discurso identitario de los personajes como emigrantes asturianos y su construcción de identidad en la confluencia entre lo asturiano (que no lo español en general) y lo mexicano. Este encuentro entre asturianidad y mexicanidad se representa tanto en los rasgos lingüísticos de los personajes como en las referencias culturales que atraviesan la película.

Referencias

Barreiro Mallón, B. (1991). Ritmo, Causas y Consecuencias de la Emigración Asturiana a América, 1700-1850. En A. Eiras Roel, *La*

emigración española a Ultramar 1492-1914 (pp. 41-57). Tabapress.

Fraile, T. (2020). Un pedazo de España en México: copla, andalucismo y españolada en el cine mexicano de mediados del siglo XX. En E. Encabo e I. Matía Polo (eds.), *Copla, ideología y poder* (pp. 191-205). Dykinson.

García Rodríguez, A. & Hernández Martínez, Y. S. (2019). Asturianos en Cienfuegos: inmigración, demografía y relaciones etnomatrimoniales. 1860-1930, *Revista Novedades en Población*, 15(29), 12-22.

Gil Lázaro, A. (2015). *Inmigración y retorno: españoles en la Ciudad de México, 1900-1936*. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.

Laguarda, Paula I. (2009). Las refugiadas españolas en el cine mexicano: género, exilio y vida cotidiana en Una gallega en México. *Mujeres. Representaciones de la sexualidad femenina y educación sexual de las mujeres*, 16(2), 353-375, <https://doi.org/10.30827/arenal.v16i2.1482>.

López Álvarez, J. (2000). Cartas desde América. La emigración de asturianos a través de la correspondencia. 1864-1925, *Disparidades. Revista de Antropología*, 55(1), 81-120.

Ojeda, G. & San Miguel, J. L. (1985). *Campesinos, Emigrantes, Indianos. Emigración y Economía en Asturias, 1830-1930*. Ayalga Ediciones.

Comité de organización

Presidentes

Isabel Álvarez Sancho (SAnTINA & Oklahoma State University)
Cristina Bleorțu (SAnTINA & Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)
Miguel Cuevas-Alonso (SAnTINA & Universidade de Vigo)
Covadonga Lamar Prieto (SAnTINA & University of California, Riverside)
Miriam Villazón Valbuena (SAnTINA & University of California, Riverside)

Vocales

Lavinia Seiciuc (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)
Daniela Hăisan (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)
Alina Viorela-Prelipcean (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)
Lavinia Ienceanu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)
Cătălina-Iuliana Pînzariu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)
Mariana Șovea (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)
Sergiu Raiu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)
Aquilino Alonso Núñez (Universidade de Vigo)
Katia Rolán González (Universidade de Vigo)
María Vila Tarela (Universidade de Vigo)
Rosalía Rodríguez Vázquez (Universidade de Vigo)

Comité científico

Alba Agüete Cajiao (Universidad de Salamanca)

Héctor Álvarez Mella (Observatorio Global del Español, Instituto Cervantes)

Isabel Álvarez Sancho (Oklahoma State University)

Eva Álvarez Vázquez (University of Massachusetts - Amherst)

Ramón de Andrés Díaz (Universidá d'Uviéu)

Alba Arias (University of Sussex)

Sonia Barnes (Marquette University)

Cristina Bleorțu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)

Miriam Bouzouita (Humboldt-Universität zu Berlin)

Luke Bove (Kenyon College)

Matthew Burner (Eckerd College)

Paul Buzilă (Universitatea din București)

Ana Cano González (Universidá d'Uviéu)

Miguel Cuevas-Alonso (Universidade de Vigo)

Avelino Corral Esteban (Universidad Autónoma de Madrid)

Mihai Enăchescu (Universitatea din București)

Antonio Fernández Insuela (Universidá d'Uviéu)

Francisco J. Fernández Rubiera (University of Central Florida)

Inaciu Galán (Academia de la Llingua Asturiana)

Llorián García Flórez (Universidá d'Uviéu)

Enrique Gargallo Gil (Universidad de Barcelona)

Ilinca Ilian (Universitatea de Vest din Timișoara)

Johannes Kabatek (Universität Zürich)

Covadonga Lamar Prieto (University of California, Riverside)

Óscar Loureda Lamas (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)

Miguel Martínez (University of Chicago)

Claudia Elena Menéndez Fernández (Universidá d'Uviéu)

Xoán Montero Domínguez (Universidade de Vigo)

Sanda Moraru (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)

Francisco Moreno Fernández (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg / Observatorio Global del Español, Instituto Cervantes)

Carmen Muñiz Cachón (Universidá d'Uviéu)
Miguel Rodríguez Monteavaro (Universidá d'Uviéu)
Pablo Rodríguez Medina (Academia de la Llingua Asturiana)
Rosalía Rodríguez Vázquez (Universidade de Vigo)
Paquita Suárez Coalla (BMCC, City University of New York)
Imanol Suárez-Palma (University of Florida)
Pablo Texón Castañón (Academia de la Llingua Asturiana)
María Turrero García (Drew University)
Alina Țiștei-Avădanei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași)
Cristina Valdés Rodríguez (Universidá d'Uviéu)
Xulio Viejo Fernández (Universidá d'Uviéu)
Miriam Villazón Valbuena (University of California, Riverside)

Jurado premio Ana Cano

Héctor Álvarez Mella, Observatorio Global del Español, Instituto Cervantes

Ramón de Andrés Díaz, Universidad de Oviedo

Miriam Bouzouita, Humboldt-Universität zu Berlin

Ana María Díaz Marcos, University of Connecticut

José Enrique Gargallo Gil, Universidad de Barcelona

Alfredo Martínez Expósito, The University of Melbourne

Claudia Menéndez Fernández, Universidad de Oviedo

Paquita Suárez Coalla, BMCC, City University of New York